

WORKSHOP #5
Tnaqqis tal-impatt tas-sajd

Sommarju tal-Workshop

Il-hames workshop parteċipattiv huwa intitolat 'Tnaqqis tal-impatt tas-sajd' u għandu l-għan li jqajjem kuxjenza u jevalwa l-vijabbiltà tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra (GHG) u jiġi evitat/tnaqqis tal-użu tal-plastik biex jitrawwem tnaqqis tal-impronta ekoloġika tas-sajd. L-għanijiet speċifiċi tal-workshop huma li:

- Teduka u tqajjem kuxjenza dwar l-importanza li tingħaqad mal-isforzi globali dwar it-tranzizzjoni tal-enerġija billi tittejjeb l-effiċjenza tal-użu tal-enerġija fl-attività tas-sajd u jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra.
- Teduka u tqajjem kuxjenza dwar l-importanza li jitnaqqas l-użu tal-plastik billi jiġi sostitwit b'materjali alternattivi/ekoloġiċi, kull meta jkun possibbli u adegwat.
- Jiffamiljarizzaw lill-parteċipanti bl-aħjar prattiki u jippromwovu l-adozzjoni tagħha.

Dan il-workshop jinvolti eżerċizzji informattivi u hands-on u se jieħu madwar siegħa u erbgħin minuta (ara l-aġenda proposta).

Żvilupp tal-workshop

Reġistrazzjoni

It-tim tar-reġistrazzjoni jilqa' lill-parteċipanti u jgħaddihom il-folja ta' Informazzjoni għall-Parteċipant, żewġ Formoli ta' Kunsens Informat, u l-formola ta' feedback. Il-parteċipanti huma mitluba jiffirmaw il-lista tal-preżenza u jirritornaw il-formola tal-kunsens infurmat iffirmit (kull parteċipant għandu jzomm kopja għalih innifsu).

Merħba (*plenarja*)

| 10 minuti

Il-parteċipanti huma milqugħa, segwiti minn preżentazzjoni rapida tal-għanijiet u l-attivitajiet ipplanati għall-workshop. Il-parteċipanti se jinqas b'mod każwali fi gruppi żgħar, b'massimu ta' sitt parteċipanti.

Eżerċizzju 1: Tnaqqis ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra (*grupp*)

| 20 minuta

Il-parteċipanti f'kull grupp jibdeu billi jinnominaw kelliem biex jipprezenta r-riżultati fis-sessjonijiet plenarji. Imbagħad, il-parteċipanti huma mitluba jiddiskutu l-fattibbiltà tal-mizuri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-GHG, jidentifikaw l-aktar adattati għar-realtà tagħhom u jiddiskutu modi kif jimplimentawhom abbord (inkluża analiżi SWOT). Biex tappoġġja l-eżerċizzju, se tiġi pprovduta lista ta' mizuri potenzjali biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-GHG biex tappoġġja

Eżerċizzju 2: Abbażi tal-esperjenza tiegħek, liema materjali jistgħu jiġu sostitwiti biex titnaqqas id-dipendenza tas-sajjeda fuq il-plastik?

MATERJALI EKOLOĠIĊI	ANALIŻI SWOT
<p>LIEMA MATERJALI JISTGĦU JIĠU SOSTITWITI?</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ <p>KIF TIMPLIMENTA DAWN IL-MIŻURI?</p> <hr/>	<p>SAHHIET (dak li qed tagħmel tajjeb)</p> <hr/> <p>DGHUFIJIET (oqsma li jridu jittejbju)</p> <hr/> <p>OPPORTUNITAJIET (ċansijiet għal żvilupp pożittiv)</p> <hr/> <p>THEDDIDIET (riskji jew sfidi)</p> <hr/>

Eżerċizzju 2 | Grupp _____
Workshop #5 "Tnaqqis tal-impronta tas-sajd" | [Zid il-post tal-workshop] , [jj/xx/ssss]

Figura 2. Eżempju tat-tieni folja tal-eżerċizzju (workshop #5)

Eżerċizzju 3: Ikteb suggerimenti biex ixxerred informazzjoni u thegħeġ lil sajjeda oħrajn biex jadottaw prattiki simili.

XERRED IL-KELMA	TMEXXIJA
<p>issuggerixxi modi biex ixxerred l-ahjar prattiki fost sajjeda</p> <hr/>	<p>identifika jew sajjeda, bastimenti individwali jew komunitajiet li juru tmexxija u influwenza soċjali</p> <hr/>

Eżerċizzju 3 | Grupp _____
Workshop #5 "Tnaqqis tal-impronta tas-sajd" | [Zid il-post tal-workshop] , [jj/xx/ssss]

Figura 3. Eżempju tat-tielet folja tal-eżerċizzju (workshop #5)

Prezentazzjoni tar-riżultati u diskussjoni (*plenarja*)

| 20 minuta

Wara l-eżerċizzji, il-parteċipanti jiltaqgħu fis-sessjoni plenarja biex jaqsmu u jiddeliberaw dwar ir-riżultati. Il-kelliem ta' kull grupp juri l-folji tal-eżerċizzju u jipprezenta s-sejbiet tal-grupp. Hija mhegga diskussjoni fost il-parteċipanti u, fl-aħħar, il-moderaturi jipprovdu sommarju tas-suggerimenti mressqa mill-gruppi kollha.

Konklużjonijiet finali tal-workshop (*plenarja*)

| 10 minuti

Il-workshop jikkonkludi bil-prezentazzjoni tal-konklużjonijiet finali, li jheggu lill-parteċipanti biex jaqsmu għarfien addizzjonali jew jindirizzaw kwalunkwe mistoqsija li tibqa'. Il-parteċipanti huma mistiedna jimlew il-formola ta' feedback u jhalluha fuq il-mejda tar-reġistrazzjoni.

Riżorsi u materjali

Set ta' materjali se jkunu disponibbli għall-parteċipanti fuq l-imwejjed tal-gruppi biex iwettqu l-eżerċizzji tal-workshop, jiġifieri:

- Folja waħda A4 għal kull grupp b'eżempji tal-aħjar Prattiki biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra,
- Folja waħda A4 għal kull grupp b'eżempji ta' attivitajiet u materjali li għandhom il-potenzjal li jiġu sostitwiti b'materjali li jirrispettaw l-ambjent,
- Tliet folji ta' eżerċizzju għal kull grupp (f'format A3) numerati bl-eżerċizzju Prattiku li jrid jitlesta,
- Pinen.

F'każ li l-parteċipanti jiddeċiedu li jiprovdu sfond teoretiku dwar it-tranzizzjoni tal-enerġija u l-użu ta' tema materjali alternattivi/ekoloġiċi, jistgħu jintużaw is-slides tas-seminar li jikkorrispondu mal-workshop 5.

WORKSHOP #5

Tnaqqis tal-impatt tas-sajd

Riżorsi

IL-5 WORKSHOP

Tnaqqis tal-impatt tas-sajd

Agenda

Post | Data | Hin

- 13:45 - 14:00** Registrazzjoni
- 14:00 - 14:10** Merħba
- 14:10 - 14:30** **Eżerċizzju 1:** Tnaqqis ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra
- 14:30 - 14:50** **Eżerċizzju 2:** Użu ta' materjali alternattivi/ekoloġiċi
- 14:50 - 15:10** **Eżerċizzju 3:** Tixrid u tmexxija
- 15:10 - 15:30** Prezentazzjoni tar-riżultati u diskussjoni
- 15:30 - 15:40** Konkluzjonijiet finali tal-workshop
- 15:40 - 16:00** Kafè waqfa

Formola għall-Feedback

Nitolbuk tieħu ftit minuti biex tagħtina l-feedback tiegħek dwar il-workshop. It-twegibiet tiegħek se jintużaw biex intejbu workshops futuri ta' NETTAG+.

Isem (mhux obligatorju): _____

Fuq skala minn 1 sa 4 fejn 1 ifisser li ma taqbilx affattu u 4 jfisser li taqbel ferm, agħmel ċirku madwar it-twegiba l-aktar xierqa:

1. Il-post tal-Workshop kien:

- | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| a) Komdu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Post konvenjenti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) L-ikel u x-xorb kien adattat | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. Il-kontenut tal-Workshop kien:

- | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| a) Rilevanti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Komprensiv | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Faċli biex jinftiehem | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Il-workshop kien:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Imqassam sew | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Il-pawzi kienu biżżejjed | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Taħlita tajba bejn it-taħditiet u l-attivitajiet | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Il-faċilitaturi kienu:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Jafu s-sugġett tagħhom | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Imħejjija sew | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Lesti li jwieġbu l-mistoqsijiet tal-partecipanti | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. X'għoġbok l-aktar dwar dan il-Workshop?

6. X'għoġbok l-inqas dwar dan il-Workshop?

Grazzi tal-involviment, napprezzaw il-feedback tiegħek.

Informazzjoni ta' sfond dwar it-tnaqqis tal-impronta tas-sajd

[Logo: Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea]

Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Programm Orizzont Ewropa, Għotja Nru 101112812 (NETTAGPlus).
Madankollu l-fehmiet u l-opinjoniġiet espressi huma dawk tal-awtur(i) u ma jirriflettux neċessarjament dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent (CINEA).
La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-awtorità tal-għoti ma jistgħu jinżammu responsabbli għalihom.

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).
Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

AZZJONIJIET BIEX JITNAQQAS
IT-TNIGĠIS TAL-PLASTIK
MIS-SAJD

Nindirizzaw is-sorsi tal-iskart fil-baħar

Azzjonijiet tal-UE

- **Id-Direttiva tal-UE 2019/883** dwar **il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet** biex tindirizza l-iskart fil-baħar
- **Id-Direttiva tal-UE 2019/904** dwar prodotti tal-**plastik li jintużaw darba biss u rkaptu tas-sajd** li fih il-plastik
- Waħda mis-sitt miri intermedji ewlenin tal-**Pjan ta' Azzjoni ta' Tnigġis Żero** għall-2030 hija **t-tnaqqis tal-iskart fil-baħar b'50%**
- Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 jeħtieġ li bastiment tas-sajd tal-Unjoni jkollhom tagħmir abbord biex **jirkupraw irkaptu mitluf**

Id-Direttiva 2019/883 dwar il-Facilitajiet tal-Akkoljenza fil-Portijiet

Direttiva tal-UE għall-konsenja ta' skart minn bastimenti

- Għandha l-għan li tipproteġi l-ambjent marittimu billi jitnaqqsu l-iskariki ta' skart minn bastimenti u tittejjeb l-effiċjenza tal-operazzjonijiet marittimi fil-portijiet; jiġi żgurat li aktar skart jiġi kkonsenjat fuq l-art, b'mod partikolari ż-żibel, inkluż skart mis-settur tas-sajd b'hal irkaptu tas-sajd mitluq
- **OBBLIGU 100% TA' TARIFFA INDIRECTA** – jippermetti l-konsenja **BLA FLAS tal-iskart kollu** (inkluż l-irkapti tas-sajd u skart maqbud b'mod passiv), sal-kapaċità ta' hażna apposta massima tad-dgħajsa
- **Ribass għal BASTIMENTI EKOLOĠIĊI** - bastimenti tas-sajd għandhom jiġu mhegga li jwettqu ċerti miżuri (prevenzjoni tal-iskart u ġestjoni tal-iskart abbord) biex ikunu eligibbli għal ribass għal bastimenti ekoloġiċi

Użu potenzjali ta' materjali ekoloġiċi

Il-prevenzjoni biex l-ewwel nett jiġi evitat li l-plastik jispicċa fl-oċean!

- L-iżvilupp attwali ta' xbieki u lenez bijodegradabbli -> tnaqqis ta' sajd fantażma u l-mikroplastik
- Iżommu s-saħħa u d-durabbiltà għal ftit xhur u jiddegradaw fl-ilma

<https://www.4ocean.com/pages/sustainable-fishing>

<https://www.britannica.com/explore/savingearth/commercial-fishing>

Funded by
the European Union

Nindirizzaw is-sorsi tal-iskart fil-baħar

Is-sajjeda huma parti mis-soluzzjoni!

- Il-konsenja tal-iskart fil-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet, inkluż l-iskart tal-irkaptu tas-sajd
- Il-ġbir u t-twassil fuq l-art ta' skart maqbud b'mod passiv
- L-irkuprar jew l-irrappurtar ta' rkaptu tas-sajd mitluf
- Ir-riċiklaġġ ta' rkaptu tas-sajd fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja
- Il-Parteċipazzjoni f'Inizjattivi tat-Tindif; Sajd għall-Iskart

© Progett NetTag. Clean Ocean Day

Nindirizzaw is-sorsi tal-iskart fil-baħar

Is-sajjieda huma parti mis-soluzzjoni!

agenda-docapesca.weebly.com/noticias/a-pesca-por-um-mar-sem-lixo-na-ilha-da-culatra-em-aveiro

- Is-sajjieda jkollhom borża jew barmil taż-żibel abbord
- Id-dgħajjes kollha jkollhom spazju abbord biex l-iskart iġġenerat jingieb lura fuq l-art

Kif innaqqsu l-iskart tal-plastik?

Azzjonijiet individwali

uża l-flixxun tiegħek stess

evita imballaġġ mhux meħtieġ

aghzel imballaġġ li jista' jiġi rriċiklat kompletament

ġib il-kontenitur tiegħek stess

armi r-riċiklaġġ tal-plastik korrettament

iġbor iż-żibel u hu sehem f'tindif tax-xtut

il-prevenzjoni hija essenzjali!

Funded by the European Union

IT-TRANŻIZZJONI
TAL-ENERĠIJA
FIS-SETTUR
TAS-SAJD

Kriżi tal-Oċean u l-Klima

L-oċean jaġixxi bħala

L-“PULMUNI” TAL-PJANETA

u

SINK TAL-KARBONJU

enormi

**EKOSISTEMI BLU
TAL-KARBONJU**

Merġhat tal-alki tal-baħar, foresti tal-laminarja, margi tal-marea u sedimenti f'qiegħ il-baħar **jaħżnu ammonti sinifikanti ta' CO₂**

ĦUT

Jikkontribwixxu għaċ-
ċiklu tal-karbonju
globali billi jmexxu l-
karbonju mill-wiċċ għal
ilmijiet aktar fondi

Adattat minn OCEANA 2023. [Fighting the climate crisis requires climate-smart shing in Europe](#)

Is-Sajd u t-Tibdil fil-Klima

6

M. TUNNELLATA
TA' CO₂
KULL SENA
MINHABBA
L-HRUQ TA' FJUWILS

1

EMISSJONIJIET DIRETTI TAS-CO₂

Il-biċċa l-kbira tal-flotot tal-UE **jiddependu fuq il-fjuwils fossili u mhumiex effiċjenti** jew reżiljenti għax-xokkijiet fil-prezzijiet tal-enerġija.

Ċerti metodi tas-sajd, bħat-**tkarkir fil-qiegħ**, ikkonsmaw aktar fjuwil minn oħrajn

2

TNEĦĦIJA TAL-BIJOMASSA TAL-ĦUT

Is-sajd żejjed fl-UE wassal biex bosta **popolazzjonijiet tal-ħut jinsabu taħt il-livelli sostenibbli**, u probabbilment dan se jfixkel ir-rwol tagħhom fl-ekosistema u ċ-ċiklu tal-karbonju

HAŻNA TAS-CO₂

KAPAĊITÀ TAL-OĊEAN
MINHABBA S-SAJD ŻEJJED

3

TAQLIB FIL-ĦABITATS VULNERABBLI TAL-KARBONJU BLU

Il-metodi tas-sajd fil-qiegħ b'impatt għoli jistgħu **jfixklu ħabitats sensittivi**, li jirrilaxxaw il-karbonju lura fl-ilma. Dan il-karbonju rilaxxat jista' mbagħad jinqaleb f'CO₂, li potenzjalment iżid l-aċidifikazzjoni tal-oċean u jnaqqas il-kapaċità tal-oċean biex jassorbi s-CO₂ atmosferiku

RILAXX TAS-CO₂

MINN ĦABITATS TAL-KARBONJU BLU
MINHABBA PRATTIKI LI JAGĦMLU L-ĦSARA

Gassijiet b'Effett ta' Serra (GHG)

X'inhuma l- GHG u s-sajd, kif jikkontribwixxi għalihom?

- L-attivitajiet tal-bniedem, inkluż is-sajd, jipproduċu l-GHG permezz tal-konsum tal-fjuwils fossili
- Il-GHG huma grupp ta' gassijiet li jikkontribwixxu għat-tiġin globali u t-tibdil fil-klima (dijossidu tal-karbonju, metan, ossidu nitruż u gassijiet fluworati)
- Il-GHG jagħlqu s-sħana mix-xemx biex is-superfiċje jinżamm sħun waqt li xi sħana tiġi rilaxxata lura fl-ispazju

NOAA

Funded by
the European Union

<https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-effect/>

L-effetti tal-GHG fuq l-oċean

1. L-aċidifikazzjoni tal-oċean

- organiżmi bil-qoxra (eż. gajdri, gandoffli, rizzi) isibu diffikultajiet biex ikabbru u jmantnu l-qxur tagħhom
- tipperikola dan is-sors tal-ikel u x-xibka alimentari akbar

2. Żieda fil-livell tal-baħar

- hekk kif l-oċean jishon, il-volum tal-ilma jiżdied
- kosti f'riskju minn tghawwir u gharghar waqt marea għolja

3. Temperaturi aktar sħan qed iħollu s-silġ tal-baħar (li jikkontribwixxu għaž-żieda fil-livell tal-baħar)

- il-glacieri qed jinxtorbu
- l-Artiku qed jishin bl-aktar mod mgħaġġel meta mqabbel mal-medja globali

NOAA 2021

Emissjonijiet Żero Netti sal-2050

Is-setturi tas-sajd u tal-akkwalkultura

- Taħt il-Patt Ekoloġiku, l-Ewropa għamlet impenn biex issir l-ewwel kontinent **newtrali għall-klima sal-2050** u biex **taqta' l-emissjonijiet GHG b'tal-inqas 55% sal-2030** (meta mqabblin mal-1990)
- Dan ifisser **tnaqqis ta' 30% sal-2030** (meta mqabbel mal-2005) fis-**settur tas-sajd**
- Biex tintlaħaq impronta ta' CO₂ newtrali, is-setturi kollha jridu jagħmlu sehemhom billi **jemettu inqas u jipproteġu l-ekosistemi naturali**, bħall-oċean, sabiex jassorbu aktar karbonju
- Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet **mizuri biex taċċellera t-tranzizzjoni tal-enerġija**, b'fokus fuq l-**effiċjenzja fl-enerġija u sorsi tal-enerġija rinnovabbli b'użu baxx tal-karbonju** (COM(2023) 100 final)

[EC, 2023](#); [OCEANA, 2023](#)

Rekwiżiti ta' ġestjoni intelligenti fil-livell klimatiku

Tnaqqis fl-emissjonijiet tal-fjuwils fossili

FFRANKAR TA' FJUWIL

jista' jinkiseb bl-ottimizzazzjoni tal-istrutturi, l-irkapti u r-rotot tal-bastimenti tas-sajd

qlib għal fjuwils u propulsjoni b'enerġija rinnovabbli

L-inizjattiva tal-UE għat-tranzizzjoni tal-enerġija tas-sajd tagħha trid titttrasforma s-settur għal wieħed b'impatt baxx

Tingħata prijorità biex jimxi lil hinn **mis-sajd b'impatt għoli li jiddependi ħafna fuq il-fjuwils** – bħat-tkarkir fil-qiegħ – lejn:

Prattiki effiċjenti fl-użu tal-fjuwils

Irkapti selettivi b'impatt baxx

Sorsi tal-enerġija ekoloġiċi

Rekwiżiti ta' ġestjoni intelligenti fil-livell klimatiku

Nerġgħu nkattru u mmantnu l-bijomassa tal-ħut

Insegwu **pariri xjentifiċi** u ntemmu s-sajd żejjed

Jigi adottat **approċċ ibbażat fuq l-ekosistema** għall-ġestjoni tas-sajd

Jigu allokati opportunitajiet għas-sajd biex tingħata **prijorità għal flotot b'impatt baxx u li huma inqas dipendenti fuq il-fjuwil**

Dan l-approċċ għandu **bosta benefiċċji**:

- 1** Niproteġu r-rwol tal-ħut fiċ-ċiklu tal-karbonju
- 2** Aktar abbondanza ta' ħut tnaqqas l-ispejjeż operazzjonali u tal-fjuwil
- 3** Inaqqas l-impronta tal-fjuwil tal-flotta għal kull kg ta' frott il-baħar

Strategiji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet GHG

- It-tagħbijiet tal-fjuwil għal kull qabda jistgħu jvarjaw abbażi tal-irkaptu, il-bastiment, il-qabda u aktar
 - Innaviga aktar bil-mod waqt li tmexxi bl-istim (naqqas l-użu tal-fjuwils kull meta possibbli)
 - Investiment f'innovazzjonijiet teknoloġiċi għall-bastimenti
 - Tibqa' adattabbli u reżiljenti hekk kif l-industrija tevolvi

EPRS, 2023. [Decarbonising the fishing sector](#)

Funded by
the European Union

<https://business.esa.int/projects/showcases/electronic-record-keeping-system-for-commercial-fishermen>

<https://www.mywestshore.com/great-commercial-fishing-boat/>

Ejje w innad dfu l-oċean flimkien!

Grazzi tal-attenzjoni

[Logo: Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea]

Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Programm Orizzont Ewropa, Għotja Nru 101112812 (NETTAGPlus).
Madankollu l-fehmiet u l-opinjoni jiet espressi huma dawk tal-awtur(i) u ma jirriflettux neċessarjament dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent (CINEA).
La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-awtorità tal-għoti ma jistgħu jinżammu responsabbli għalihom.

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).
Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

www.nettagplus.eu

Segwi @NetTagProject

Workshop #5

Folji ta' eżercizzju A3

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

TRANŻIZZJONI TAL-ENERĠIJA

MIŻURI GĦAT-TNAQQIS TAL-EMISSJONIJIET GHG

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

KIF TIMPLIMENTA L-MIŻURI MAGĦŻULA?

ANALIŻI SWOT

SAĦĦIET (dak li qed tagħmel tajjeb)

DGĦUFIJIET (oqsma li jridu jittejbu)

OPPORTUNITAJIET (ċansijiet għal żvilupp pożittiv)

THEDDIDIET (riskji jew sfidi)

Eżercizzju 2: Abbażi tal-esperjenza tiegħek, liema materjali jistgħu jiġu sostitwiti biex titnaqqas id-dipendenza tas-sajjieda fuq il-plastik?

MATERJALI EKOLOĠIĊI

LIEMA MATERJALI JISTGĦU JIĠU SOSTITWITI?

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

KIF TIMPLIMENTA DAWN IL-MIŻURI?

ANALIŻI SWOT

SAĦHIET (dak li qed tagħmel tajjeb)

DGĦUFIJET (oqsma li jridu jittejbu)

OPPORTUNITAJET (ċansijiet għal żvilupp pożittiv)

THEDDIDIET (riskji jew sfidi)

Workshop #5

Materjal ta 'appogg

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Tnaqqis tal-Emissjonijiet ta' GHG

Bastiment tas-sajd b'teknoloġija ta' propulsjoni bl-assistenza tar-riħ (eSAIL®)

Bastiment li jaħdem bl-enerġija solari

Bastiment tas-sajd hybrid (diesel-elettriku)

OTTIMIZZA L-BASTIMENTI:

- ✓ Disinn tal-qieh ottimizzat għall-fjuwil
- ✓ Tnaqqis tal-forza ta' drag inkluż tindif u trattament tal-qieh
- ✓ Ottimizza l-operazzjonijiet
- ✓ Titjib tal-magna (magni ta' propulsjoni u awżiljarji)

OTTIMIZZA T-TAGĦMIR:

- ✓ Titjib fl-effiċjenza tal-idrodinamika u u titjib fil-qabda

UZA DIEŻEL L-AKTAR NADIF

Imġiba tas-Sajd:

- ✓ Ippjanar tal-attivitajiet tas-sajd (meta u fejn isir is-sajd)
- ✓ Tnaqqas jew ottimizza l-velocità
- ✓ Verifiki tal-enerġija u taħriġ għall-ekwipaġġ

ENERĠIJA ALTERNATTIVA:

- Gass Naturali/Fossili Likwifikati (LNG/LFG)
- ✓ Hybrid(diesel-elettriku)
- ✓ Propulsjoni bl-assistenza tal-qluġh u enerġija tal-mewġ
- ✓ Elettrifikazzjoni kompluta
- ✓ Methanol
- ✓ Biofuels (biogas, biodiesel)
- ✓ Hydrogen
- ✓ Ammonja

UŻU TAL-QABDA:

- ✓ Utilizzazzjoni sħiħa tal-qabda u t-tqaxxir.

LIEMA MATERJAL JISTA' JKUN SOSTITWIT BIEX TITNAQQAS L-UŻU TAL-PLASTIK?

- ✓ Xbieki tas-sajd
- ✓ Fbula u xlif
- ✓ Bagi
- ✓ Nasses
- ✓ Rix tas-sajd,

- ✓ Flotaturi
- ✓ Kontenituri tal-lixka
- ✓ Soluzzjonijiet ta' hażna
- ✓ Pakketti

- ✓ Prodotti tal-ħasil
- ✓ Prattiċi tal-ħasil
- ✓ Ħwejjeg